

Le scienze marine

Quanta acqua è presente sulla Terra?

La Terra è l'unico pianeta del sistema solare ad avere una grande quantità d'acqua allo stato liquido. Per questo infatti prende il nome di Pianeta Blu, perché visto dallo spazio è questo il colore predominante. Gli oceani, infatti, occupano il 71% della superficie terrestre e si dividono principalmente in: Atlantico, Pacifico, Indiano Artico ed Antartico. Raggiungono elevate profondità (circa 11 Km nella Fossa delle Marianne) e costituiscono il 97,5% della riserva d'acqua disponibile presente sul nostro pianeta. Il restante 2,5% è costituito da acque dolci di cui 0,3% superficiali, 29% sotterranee e 68,9% intrappolate in neve e ghiaccio (Fig.A).

Fig.A Gli oceani occupano il 71% della superficie terrestre, costituendo il 97,5% della riserva d'acqua disponibile sul nostro pianeta.

La temperatura del mare varia a seconda della latitudine, da un massimo di 26-30°C, sino a 35°C nei mari poco profondi della zona equatoriale, ad un minimo di -1,9°C (temperatura di congelamento dell'acqua marina) nelle regioni polari. Alle medie latitudini si può osservare una forte variabilità stagionale degli strati superficiali della colonna d'acqua, con un'escursione termica tra le varie stagioni dell'anno, di circa 10°C.

Ma come si sono formati gli oceani sul nostro pianeta?

4,5 miliardi di anni fa quando la Terra si è formata, le elevate temperature non consentivano la permanenza di acqua allo stato liquido sul nostro pianeta.

Si suppone che durante i primi 600 anni di vita, la Terra sarebbe stata bombardata da comete e asteroidi contenenti ghiaccio, che avrebbero rilasciato grandi quantità d'acqua. Inoltre, le numerose eruzioni vulcaniche emettendo vapore acqueo e la conseguente condensazione di questo, avrebbe contribuito all'accumulo di acqua liquida. Anche il vapore acqueo contenuto nell'atmosfera primordiale, con il progressivo riscaldamento delle temperature, ha iniziato a condensarsi in nuvole e a cadere sotto forma di pioggia sulla Terra.

Perché gli oceani sono salati?

Gli oceani raccolgono le acque dolci provenienti dalla pioggia, le acque che scorrono sulla superficie dei continenti e quelle che provengono dallo scioglimento dei ghiacciai. Le acque dolci che filtrano attraverso il terreno e le rocce, sciolgono minuscole quantità di minerali, fra cui i sali e le sostanze chimiche che li compongono, e li trasportano nel mare attraverso i corsi d'acqua. Un'altra fonte di sali per gli oceani sono le sorgenti idrotermali e i vulcani sottomarini, che riversano nei mari, minerali disciolti. Inoltre, il vento e il calore solare generano evaporazione di acqua pressoché pura, con il rilascio di minerali negli oceani. Anche nel caso della formazione di ghiaccio si ha un rilascio di sali. Eppure la salinità dei mari rimane costante: ha un valore medio di 35 grammi per chilo di acqua marina (35‰) e la proporzione relativa tra i diversi ioni è circa la stessa in tutti i mari del mondo. Evidentemente quindi, man mano che i sali e gli altri minerali vengono aggiunti, altri

vengono sottratti più o meno allo stesso ritmo. Molte delle sostanze che formano i sali vengono assorbite dagli organismi viventi. Molti animali e vegetali utilizzano i sali disciolti per formare i loro gusci e scheletri. Batteri e altri organismi si nutrono di sostanze organiche disciolte nell'acqua. Alcuni organismi si sono adattati per vivere in situazioni estreme con alte concentrazioni di sali (organismi estremofili, alofili). Quando i diversi organismi marini muoiono o vengono mangiati, i sali e i minerali presenti nel loro corpo finiscono per depositarsi sul fondo marino sotto forma di materia organica e feci. Alcuni sali inoltre si legano alla roccia. Così, grazie a processi di tipo diverso, gran parte del sale finisce quindi per costituire parte del fondo marino.

Anche la salinità marina, come la temperatura, varia da luogo a luogo e a volte da stagione a stagione. Per esempio la salinità media del Mediterraneo è 37‰.

Dalla temperatura e dalla salinità dipende anche la solubilità dell'ossigeno in acqua. Questo è un parametro molto importante, visto che l'ossigeno disciolto (OD) è un elemento chimico utilizzato per caratterizzare l'idoneità alla vita e il livello di inquinamento in mare. La domanda biologica di ossigeno misura la quantità di O₂ che viene utilizzata dai microorganismi aerobi per decomporre le sostanze organiche, è un parametro che viene utilizzato per stimare il carico inquinante delle acque.

Anche il pH dell'acqua di mare è relativamente costante compreso tra 7,4 e 8,3, il che significa che è leggermente basica. Infatti, pH è la grandezza che misura l'acidità o la basicità di una soluzione acquosa, e si dice che è neutro quando ha un valore uguale a 7.

Cosa studiano le scienze marine?

Le scienze marine studiano la geologia, la geofisica, la chimica e la biologia dell'ambiente marino.

Nell'ambito delle Scienze Marine, l'oceanografia fisica studia e descrive la circolazione oceanica e costiera, il moto ondoso e le maree che sono i principali processi che influenzano le variazioni del livello marino a diverse scale spaziotemporali.

L'oceanografia geologica studia e descrive la fisiografia e l'evoluzione dei fondali marini, i sedimenti (tipologie e granulometria), la velocità di sedimentazione in ambiente marino e costiero e l'evoluzione del litorale.

La geofisica marina studia i fondali e il substrato marino, i margini continentali e i sistemi di faglie, i vulcani sottomarini e le dorsali.

L'oceanografia chimica studia e descrive la composizione dell'acqua di mare, i suoi costituenti maggiori e minori, l'origine, la reattività e la distribuzione degli elementi negli oceani. Inoltre studia anche la tipologia e la concentrazione di nutrienti e particolato.

L'oceanografia biologica studia e descrive la classificazione dei principali gruppi animali che costituiscono il plancton, necton e bentos marini e degli ecosistemi marini. Inoltre si occupa anche del fitoplancton e della produzione primaria, della degradazione microbica e dei cicli del carbonio e dei nutrienti.

Le Scienze Marine contribuiscono anche allo studio i cambiamenti climatici poiché le correnti oceaniche sono, veri e propri termoregolatori della Terra, contribuendo significativamente agli scambi di calore con l'atmosfera e le terre emerse. Allo stesso tempo, gli organismi, influenzati da tali cambiamenti, rappresentano campanelli di

allarme per la conservazione e la gestione sostenibile delle risorse nel prossimo futuro.

Negli ultimi anni è sempre più necessario studiare anche la tipologia, la quantità e la distribuzione di prodotti di origine antropica presenti nell'ambiente marino. Con marine litter si intende "un qualsiasi materiale solido persistente, fabbricato o trasformato e in seguito scartato, eliminato, abbandonato o perso in ambiente marino e costiero". Il problema maggiore è costituito dalla plastica, l'80% di questa ha origine dall'ambiente costiero e continentale, e costituisce un grave pericolo per gli ecosistemi. La plastica si può classificare per tipologia, forma e dimensione (nano-, micro- e macro-plastiche). Le nano-plastiche possono persino permeare le membrane cellulari, così come i tessuti intestinali. Una volta all'interno dei tessuti, è teoricamente possibile che le plastiche interagiscano con i essi in modo tossico, ma questo non è ancora stato provato. Le microplastiche sono particolarmente pericolose perché possono essere ingerite dagli organismi marini ed entrare a far parte della catena alimentare e veicolare attraverso di essa sostanze inquinanti. Le microplastiche possono derivare dalla frammentazione e degradazione di macro-plastiche, oppure, nascere direttamente come pellets di plastica vergine (diametro tra 2 e 5 mm), o essere contenute anche in prodotti cosmetici. La proporzione tra microplastiche e zooplancton nel Mediterraneo ha raggiunto livelli di 1:2.

Movimenti delle masse d'acqua

Le correnti marine sono movimenti costanti delle masse d'acqua generate da numerosi fattori interconnessi: il vento e il gradiente termo-alino (differenze di temperatura e salinità) sono i principali. Le correnti vengono poi modificate dall'azione della rotazione terrestre (Forza di Corioli).

Le onde sono movimenti variabili delle masse d'acqua generate da perturbazioni dello stato di quiete del mare. Le onde, diversamente dalle correnti, non producono un trasporto di massa, ma solo di energia. Le perturbazioni che generano le onde possono essere: vento, terremoti, oggetti che cadono in mare, barche, ...

Le maree sono movimenti periodici delle masse d'acqua generate dall'attrazione gravitazionale. Tutti i corpi celesti influenzano in qualche modo le acque oceaniche, ma solo il Sole e la Luna sono determinanti nella formazione delle maree sul nostro pianeta.

Risorse rinnovabili

L'oceano è una grande risorsa per la vita sulla Terra, un bene comune per l'umanità, una riserva di energia, cibo e materie prime. L'economia blu ha lo scopo di utilizzare le risorse che il mare ci offre, ma in un'ottica di sviluppo sostenibile e quindi attraverso una crescita intelligente, sostenibile e inclusiva dello sfruttamento marino, basandosi sull'utilizzo di risorse minerarie, sul turismo costiero, sullo sviluppo di biotecnologie marine, sulla pesca e l'acquacoltura, sul trasporto e commercio marittimo, sulla nautica, sulle tecnologie innovative e sull'utilizzo delle risorse rinnovabili.

Queste ultime comprendono l'energia delle maree, delle onde, delle correnti e il gradiente termo-alino delle masse d'acqua.

Variabili misurabili

L'oceanografia fisica misura le variabili fisiche della colonna d'acqua come: la temperatura, la salinità e l'inerzia e la direzione della velocità delle masse d'acqua in movimento sotto l'effetto delle correnti marine, le maree, le variazioni del livello del mare.

Fig. 1 - Rosette Sampler. Questo sistema consente di raccogliere campioni d'acqua con diverse bottiglie disposte circolarmente. Il contenuto delle bottiglie viene analizzato in laboratorio. La Rosette è corredata di un sistema per la misura di conducibilità, temperatura e pressione dell'acqua (CTD) che include un sistema di acquisizione e memorizzazione delle misure. (Foto fornita da <http://iocag.ulpgc.es/>).

L'oceanografia geologica si basa sulla raccolta di campioni di sedimento e di substrato roccioso e sulla misura delle variazioni topografiche dei fondali incluso le variazioni della pendenza dei versanti costieri.

Fig. 2 - Box-corer, Consente di prelevare campioni di sedimenti argilloso-sabbiosi. (Foto fornita da <http://osil.com/Products/RentalEquipment/tabid/59/agentType/View/PropertyID/101/Default.aspx>).

Nella geofisica marina si misurano le variazioni spaziali del campo magnetico e gravimetrico e si utilizzano metodi di sismica attiva (propagazione di segnali acustici in acqua e nei primi strati della struttura terrestre) per rilevare le caratteristiche del sottosuolo.

Fig. 3 - Gravimetro marino. E' uno strumento di misura dell'accelerazione di gravità. Se collocato opportunamente a bordo nave oppure se trascinato da una nave è in grado di rilevare variazioni e anomalie locali dell'accelerazione di gravità in ambiente marino. La stima delle anomalie gravimetriche è utile nella prospezione geologica. (Foto fornite dall'Istituto Nazionale di Geofisica e Vulcanologia).

Fig. 4 Magnetometro marino. Strumento di misura del campo magnetico terrestre e le anomalie magnetiche locali. E' in grado di rilevare anche oggetti di materiale paramagnetico e ferromagnetico presenti a fondo mare e negli strati sottostanti. (Foto fornita dall'Istituto Nazionale di Geofisica e Vulcanologia).

L'oceanografia chimica misura le variazioni degli elementi chimici presenti nella massa d'acqua, per esempio ossigeno, diossido di carbonio, metano, ciclo del carbonio, nutrienti acidità e potenziale di ossido-riduzione.

L'oceanografia biologica misura con metodi statistici la diversità specifica, ovvero il complesso delle specie che abitano una certa regione, e descrive le caratteristiche degli organismi marini sia animali che vegetali. Osservati con operatori subacquei o con videocamere.

Metodi di misura e campionamento

Lo studio dell'ambiente marino richiede la valutazione qualitativa delle interazioni tra i diversi comparti dell'ecosistema e dei processi che vi hanno luogo, nonché una misura dei parametri o variabili ambientali che caratterizzano i flussi di materia ed energia.

In generale, i metodi di misura sono specifici per ogni parametro e sono stabiliti per restituire un valore il più possibile vicino al valore vero, ma mai noto, del parametro. Le campagne di misura possono essere effettuate su aree di interesse (misure spaziali), in un singolo sito a intervalli temporali prestabiliti (misure temporali in situ) oppure ripetute a intervalli e in siti prestabiliti di una stessa area (misure spazio-temporali). Inoltre si possono fare misure seguendo il metodo Euleriano o quello Lagrangiano: il primo consiste nel fatto che lo strumento, fermo in un punto, misura la variazione di uno o più parametri in quel punto; il secondo invece prevede che lo strumento sia solidale con la massa d'acqua, si sposti con essa e quindi misuri le variazioni che avvengono in una specifica porzione d'acqua. Oltre a essere misurate direttamente in situ con appositi strumenti di misura, le variabili ambientali possono essere misurate in laboratorio su campioni di sedimento, di acqua o biologici prelevati dal proprio ambiente naturale originario. Alcune variabili ambientali possono essere indirettamente stimate con metodi satellitari, remote sensing (per esempio la temperatura superficiale dell'oceano), o da aereo (per esempio la variazione della forza di gravità).

Le misure possono essere effettuate per mezzo di:

- catene strumentate ancorate (mooring) o moduli installati a fondo mare in grado di monitorare diversi parametri ambientali sul fondo, lungo la colonna d'acqua talvolta fino alla superficie;

Fig. 6 Gli osservatori di fondo mare sono sistemi che effettuano in modo automatico misure multiparametriche. Essi possono essere costituiti da un'unica piattaforma o da più moduli e ospitano sensori di tipo diverso. Tali osservatori, se dotati di un sistema di sincronizzazione delle misure acquisite, permettono di studiare la variazione nel tempo sia di parametri della colonna d'acqua che caratteristiche del *Benthic Boundary Layer* (BBL) ovvero dell'interfaccia fondo mare-colonna d'acqua. Nella figura viene mostrato un esempio di osservatorio multiparametrico GEOSTAR (GEophysical and Oceanographic STation for Abyssal Research) realizzato da un partnership Europea a coordinamento italiano. (Foto fornita dall'Istituto Nazionale di Geofisica e Vulcanologia).

- strumentazione (per esempio CTD – Temperature, Conductivity, Depth; ADCP – Acoustic current Doppler profiler) utilizzata da bordo nave, calando o trainando la strumentazione stessa e mantenendola in continua acquisizione di misure;

Fig. 7 L'ADCP misura la velocità e la direzione delle correnti marine all'interno degli strati d'acqua sovrastanti il punto di installazione sfruttando l'effetto Doppler cui sono soggetti i segnali acustici. Lo spessore complessivo degli strati d'acqua da investigare può essere variato in funzione della potenza di emissione del segnale acustico. L'ADCP può essere manovrato da bordo nave calandolo in mare, può essere installato su linee di ancoraggio o su sistemi di monitoraggio dei fondali. (Foto fornita da <http://www.hydrographic-catalogue.com/products/gallery-59>).

- veicoli filoguidati (ROV – Remote Operated Vehicle) che si muovono sott'acqua comandati da un operatore (pilota) dalla superficie; usualmente dotati di una telecamera, i ROV possono ospitare vari sensori di misura e campionatori;

Fig. 8 La figura mostra un piccolo ROV che può operare sino a 300 m di profondità. E' visibile la telecamera, che permette all'operatore di superficie di ricevere immagini dell'ambiente in cui il ROV opera. (Foto fornita da <http://www.lighthouse-geo.com/equipment/rov/rov-sirio/>).

- veicoli autonomi (AUV – Autonomous Underwater Vehicle; USV – Unmanned Surface Vehicle) che, opportunamente programmati, seguono percorsi prestabiliti acquisendo misure; in alcuni casi tali veicoli sono anche in grado di trasmettere i dati acquisiti dagli strumenti ospitati a bordo;

Fig. 9 Un AUV è in grado di seguire percorsi specifici, ad esempio griglie spaziali, ad intervalli temporali prestabiliti raggiungendo grandi profondità. Nella foto è mostrato l'AUV REMUS che può raggiungere 6000 m di profondità. Un'ampia varietà di dati può essere acquisita in funzione della varietà di sensori che ospita e le missioni possono durare fino ad un massimo di 70 ore. (Photo provided by <https://www.km.kongsberg.com/ks/web/nokbg0240.nsf/AllWeb/481519DA1B0207CDC12574B0002A8451?OpenDocument>).

Fig. 10 Il Wave Glider è un esempio di veicolo autonomo e si compone di due parti principali: una galleggiante, che contiene i sensori e il sistema di comunicazione con l'operatore, e una cremagliera alata sottosuperficiale, che è collegata alla parte galleggiante da un cavo ombelicale flessibile lungo alcuni metri. Questa particolare architettura è in grado di sfruttare la differenza di energia delle correnti e del moto ondoso tra superficie e profondità, per fornire propulsione al veicolo. (Foto fornita da <http://blogs.oregonstate.edu/pictures/2016/11/25/seafloor-geodesy-wave-glider/>; immagine fornita da <https://www.liquid-robotics.com/wave-glider/how-it-works/>).

- piattaforme strumentate autonome che vengono rilasciate in mare e vengono trasportate dalle correnti marine (drifter) trasmettendo via satellite i dati acquisiti in situ.

Fig. 11 Esempio di Argo Buoy, una boa guidata dalle correnti in grado di acquisire misure lungo il percorso e trasmetterle via satellite al sistema satellitare ARGO. Uno speciale dispositivo che regola l'afflusso e l'espulsione di acqua da un serbatoio, consente alla boa di scendere in profondità e eseguire misure prevalentemente oceanografiche. (Foto fornita da

<https://training.envri.eu/course/index.php?categoryid=27>).

Le diverse tecniche di misura sopra descritte possono essere classificate anche in Lagrangiane ed Euleriane. Nelle tecniche Lagrangiane gli strumenti trasportati dalla corrente, seguono la massa d'acqua e misurano le variazioni dei parametri di tale massa durante lo spostamento e quindi nel tempo. Nelle tecniche Euleriane gli strumenti sono installati in un punto fisso e misurano la variazione delle caratteristiche delle masse d'acqua nel corso del tempo.

I dati, anche di diversa tipologia, opportunamente documentati da metadati (parametri che descrivono le condizioni operative e ambientali in cui le misure sono state effettuate), e integrati e organizzati in strutture informatiche (database, data portal), costituiscono una delle componenti più importanti delle moderne infrastrutture di ricerca, che integrano attrezzature, sistemi, strutture e risorse e gestiscono servizi per le comunità scientifiche al fine di promuovere la ricerca scientifica di prim'ordine nei rispettivi campi disciplinari e comprendere la complessità del sistema Terra, senza vincolo di appartenenza istituzionale o nazionale.

Citizen Science

Alcune ricerche possono essere condotte anche con l'aiuto di persone che non svolgono per mestiere attività di ricerca scientifica. Alcuni progetti di *Citizen Science* – “la scienza dei cittadini”, promuovono attività scientifiche condotte da volontari in collaborazione con scienziati e istituzioni scientifiche. In questi progetti studenti o cittadini, adeguatamente formati, possono dare un contributo concreto e ineguagliabile alla ricerca scientifica come ad esempio il monitoraggio di rifiuti spiaggiati e la segnalazione di specie aliene nei nostri mari.

Infrastrutture di ricerca

Le infrastrutture di ricerca (RIs) sono strutture, risorse e servizi utilizzati dalla comunità scientifica per condurre ricerche e promuovere l'innovazione. Unendo gli sforzi e sviluppando le RIs, la comunità dei ricercatori può raggiungere l'eccellenza in campi scientifici altamente specifici. Le RIs comprendono: attrezzature scientifiche, risorse come raccolte o archivi di dati scientifici, infrastrutture informatiche come sistemi informatici e reti di comunicazione. Le RIs possono essere singole (una singola risorsa in un'unica posizione), distribuite (una rete di risorse distribuite) o virtuali (il servizio viene fornito elettronicamente).

L'innovazione nella scienza e nella tecnologia è vitale per risolvere le nuove sfide economiche e sociali. Le RIs consentono le più grandi scoperte scientifiche e tecnologiche, attirano ricercatori da tutto il mondo e creano ponti tra le comunità di ricerca. Agevolando la formazione dei ricercatori e facilitano l'innovazione e la condivisione delle conoscenze.

Nel 2002 è stato istituito il Forum strategico europeo sulle infrastrutture di ricerca (ESFRI) per svolgere un ruolo chiave nel favorire le infrastrutture di ricerca per lo sviluppo in Europa. In particolare, l'ESFRI contribuisce allo sviluppo di una road-map strategica che identifica le nuove RIs fondamentali per i prossimi 10-20 anni.

L'ESFRI ha incluso numerose RIs che coprono il principale campo scientifico:

- Scienze ambientali e terrestri
- Scienze biologiche e mediche
- Energia
- Scienze dei materiali e servizi analitici
- Scienze fisiche
- Scienze Sociali ed umanistiche
- Matematica e ICT

Le risorse per le scienze ambientali e della terra sono sviluppate attraverso i seguenti argomenti:

- Atmosfera
- Biosfera
- Geosfera
- Idrosfera
- Acqua marina e acqua dolce
- Scienze Marine
- Piattaforme e servizi interdisciplinari

Le RIs ambientali mirano a migliorare i sistemi e le strategie di monitoraggio dell'osservazione della terra, comprese le azioni di armonizzazione e innovazione, per generare soluzioni comuni a molte tecnologie informatiche condivise e sfide correlate ai dati, per armonizzare le politiche di accesso e fornire strategie per il trasferimento delle conoscenze. Le osservazioni scientifiche fatte nelle RIs si basano sulla strumentazione di misura. Lo sviluppo di strumentazione ad alte prestazioni è un settore altamente innovativo, che stimola le Piccole Medie Imprese a sviluppare nuovi prodotti che consentono nuove applicazioni, tecniche di osservazione intensiva ed estesa che vanno dalla concentrazione atmosferica e dalla quantità di gas in traccia ed aerosol alla salinità dell'oceano ai movimenti della crosta terrestre. Vi sono ampie opportunità di lavoro collaborativo tra le discipline per condividere gli sforzi di sviluppo e applicazione e generare innovazione. Il progetto ENVRIPLUS, finanziato nell'ambito del programma Horizon 2020, mira a fornire soluzioni comuni alle sfide condivise per le infrastrutture di ricerca europee per i sistemi ambientali e terrestri nei loro sforzi per fornire nuovi servizi per la scienza e la società. Per raggiungere questo obiettivo generale, ENVRIPLUS riunisce l'attuale tabella di marcia ESFRI ambientale e campi associati RIs (Tabella 1), reti di sviluppo RIs chiave e specifici partner tecnici

specializzati per costruire soluzioni sinergiche comuni per questioni urgenti nella costruzione e nell'implementazione del RIs.

Acronimo	Nome	RI tipo	Dominio	Sito web
EMBRC	European Marine Biological Resource Centre	Distribuito	MARINO	http://www.embrc.eu/
EMSO	European Multidisciplinary Seafloor and water-column Observatory	Distribuito	MARINO	http://www.emso-eu.org/site/
EURO-ARGO	European contribution to the Argo programme	Distribuito	MARINO	http://www.euro-argo.eu/
ICOS	Integrated Carbon Observation System	Distribuito	ATM, MARINO BIO/ECO	https://www.icos-ri.eu/
SIOS	Svalbard Integrated Arctic Earth Observing System	Regionale, Distribuito	Tutti	https://sios-svalbard.org/

Tabella 1: La tabella elenca le RIs, relative al dominio marino, presenti in ENVRIplus e incluse nella tabella di marca ESFRI.

The marine science

The marine sciences address different subjects: geology, geophysics, chemistry and biology of the marine environment.

In the field of Marine Science, physical oceanography studies and describes oceanic and coastal circulation, wave motion and tides. These are the main processes that influence variations of the sea level at different spatial and temporal scales.

Geological oceanography studies and describes the physiography and evolution of the sea floor, sediments (types and granulometry), sedimentation speed in the marine and coastal environment and the evolution of the coastline.

The marine geophysics studies and describes the seabed and the marine substrate, the continental margins and fault systems, the submarine volcanoes and the ridges.

Chemical oceanography studies and describes the composition of seawater, its major and minor constituents, the origin, reactivity and distribution of the elements in the oceans. It also studies the type and concentration of nutrients and particulates.

Biological oceanography studies and describes the classification of the main animal groups that form the marine plankton, nekton and benthos and marine ecosystems. It also deals with phytoplankton and primary production, microbial degradation and carbon and nutrient cycles.

The Marine Sciences also contribute to study the climate changes as the oceans have a thermoregulation function for the Earth, contributing significantly to the heat exchanges with the atmosphere and the emerged lands. At the same time, the organisms, influenced by these changes, represent alarm for the conservation and

sustainable management of resources in the near future.

In recent years, it has become necessary to study the type, quantity and distribution of anthropogenic products present in the marine environment (eg, marine litter, plastic debris). In particular, plastic increasingly presence in the oceans and is a serious threat to ecosystems.

Measurable variables

Physical oceanography measures the physical variables of the water column as temperature and salinity, intensity and direction of velocity of the marine currents and tides, variations of sealevel.

Fig. 1 The Rosette Sampler – This system allows to collect water samples by means of different bottles placed in a circle. The content of the bottles is analyzed in the laboratory. The Rosette is equipped with a system for acquiring conductivity, temperature and water pressure (CTD) measurements. (Photos provide by <http://iocag.ulpgc.es/>).

Geological oceanography focused on collecting sediment and rock substrate samples and on measuring of topographical variations of the seabed including the change of the gradient of the coastal slopes.

Fig. 2 Box-corer. It allows to collect sample of clay-sandy sediments to be analysed in laboratory. (Photo provided by <http://osil.com/Products/RentalEquipment/tabid/59/agentType/View/PropertyID/101/Default.aspx>).

In marine geophysics the spatial variations of the magnetic and gravimetric fields are measured and the characteristics of the subsoil are also investigated with active seismic methods (propagation of acoustic signals in water and in the first layers of the terrestrial structure).

Fig. 3 Underwater gravity meter system. It is a tool for measuring gravity acceleration. If placed appropriately on board the ship or if dragged by a ship, it is able to detect local variations and anomalies of gravity acceleration in the marine environment. The estimate of gravimetric anomalies is useful in geological prospecting. (Photos provided by Istituto Nazionale di Geofisica e Vulcanologia).

Fig. 4 Marine magnetometer. Instrument for measuring the Earth's magnetic field and local magnetic anomalies. It can also detect objects of paramagnetic and ferromagnetic material present at the sea bottom or buried. (Photo provided by Istituto Nazionale di Geofisica e Vulcanologia).

Chemical oceanography measures the variations of the chemical elements of the water mass, for example oxygen, carbon dioxide, methane, carbon cycle, acidity nutrients and oxidation-reduction potential.

Biological oceanography measures the specific diversity, i.e. the complex of the species that inhabit a certain region, with statistical methods and describes the characteristics of marine fauna and flora taking advantage of observations of divers or by means of video cameras.

Measurement and sampling methods

The marine environment is a complex system and its study requires the qualitative evaluation of the interactions between the different sectors of the ecosystem and the

processes that take place there, as well as a measurement of the environmental parameters or variables that characterize the flows of matter and energy. In general, measurement methods are specific to each parameter and are set up to return a value as close as possible to the true one; the real value of the parameter is not known, because measures are affected by errors.

Measurement campaigns can be carried out on areas of interest (spatial measurements), in a single site at pre-set time intervals (temporal measurements in situ) or repeated at intervals and in pre-established sites of the same area (space-temporal measurements).

Moreover, the environmental variables can be measured in the laboratory on sediments and in water or biological samples taken from their original natural environment. Some environmental variables can be indirectly estimated using satellite methods, remote sensing (for example the surface temperature of the ocean), or from aircraft (for example the spatial variation of the gravity acceleration).

Measurements can be performed by:

- anchored instrumented chains (mooring) or sea bottom modules that can monitor different environmental parameters on the bottom, along the water column sometimes up to the surface;

Fig. 6 Sea bottom observatories. These systems automatically perform multiparameter measures. They can consist of a single platform or multiple modules and host sensors of different types. These observatories, if equipped with a system of synchronization of the measurements acquired, allow to study the variation in time of both the water column parameters and the characteristics of the water-seafloor interface. The figure shows an example of a multiparametric observatory GEOSTAR (GEophysical and Oceanographic Stations for Abyssal Research) carried out by a European partnership with Italian coordination. (Photo provided by Istituto Nazionale di Geofisica e Vulcanologia).

- instrumentations (for example CTD - Temperature, Conductivity, Depth; ADCP - Acoustic current Doppler profiler) managed on board of the vessel, casting or towing the instrument itself and keeping it in continuous acquisition of measurements;

Fig. 7 Acoustic Current Doppler Profiler (ADCP). The ADCP measures the velocity and direction of the currents of the water layers above the installation site, exploiting the Doppler effect to which the acoustic signals are subjected. The overall thickness of the water layers to be investigated can be varied according to the emission power of the acoustic signal. The ADCP can be maneuvered from the ship's edge by dropping it into the sea, it can be installed on anchor lines or on seabed monitoring systems. (Photo provided by (Photo provided by <http://www.hydrographic-catalogue.com/products/gallery-59>).

- tethered vehicles (ROV - Remote Operated Vehicle) moving in water and controlled by an operator (pilot); the ROV can host various sensors and samplers;

Fig. 8 Remote Operated Vehicle (ROV). The figure shows a small ROV that can operate up to 300 m depth. The camera is visible, which allows the surface operator to receive images of the environment in which the ROV operates. (Photo provided by <http://www.lighthouse-geo.com/equipment/rov/rov-sirio/>).

- autonomous vehicles (AUV - Autonomous Underwater Vehicle; USV - Unmanned Surface

Vehicle) which, appropriately programmed, follow pre-established routes acquiring measures; in some cases these vehicles are also able to transmit data acquired from the instruments hosted on board;

Fig. 9 Automated Underwater Vehicle (AUV). An AUV is able to follow specific paths, such as spatial grids, at predetermined time intervals also reaching great depths. The photo shows an AUV that can reach 6000 m of depth. A wide variety of data can be acquired depending on the variety of sensors it hosts and the missions can last up to a maximum of 70 hours. (Photo provided by <https://www.km.kongsberg.com/ks/web/nokbg0240.nsf/AllWeb/481519DA1B0207CDC12574B0002A8451?OpenDocument>).

toward the operator, and a winged subspace rack, which is connected to the floating part by an umbilical cable flexible along some meters. This particular architecture is able to exploit the energy difference of currents and wave motion between surface and depth, to provide propulsion to the vehicle. (Photo provided by <http://blogs.oregonstate.edu/pictures/2016/11/25/seafloor-geodesy-wave-glider/>; image provided by <https://www.liquid-robotics.com/wave-glider/how-it-works/>).

- autonomous instrumented platforms that are launched into the sea and are transported by marine currents (drifter) transmitting satellite data acquired in situ.

Fig. 11 Argo Buoy. It buoy driven by currents able to acquire oceanographic measurements along the route and transmit them via satellite to the ARGO satellite system. A special device that regulates the inflow and expulsion of water from a tank, allows the buoy to go deep and acquire measurements. (Photo provided by <https://training.envri.eu/course/index.php?categoryid=27>).

Fig. 10 Wave Glider. It is an example of an autonomous vehicle and consists of two main parts: a float, which contains the sensors and the communication system

The different measurement techniques described above can also be classified in Lagrangian and Eulerian. In Lagrangian techniques, the instruments carried by the current, follow the mass of water and measure the variations of the parameters of this mass during the movement and therefore over time. In Eulerian techniques the instruments are installed at a fixed point and measure the variation of the characteristics of the water masses that flow around them as time passes.

The data, even of different types, appropriately documented by metadata (parameters that describe the operational and environmental conditions in which the measurements were performed), and integrated and organized into ICT structures (databases, data portal), are one of the most important components modern research infrastructures. The research infrastructures integrate equipment, systems, structures and resources and manage services for scientific communities in order to promote first-rate scientific research in their respective disciplinary fields and to understand the complexity of the Earth system, without obligation for institutional or national belonging.

Citizen Science

Some research can also be conducted with the help of people who do not carry out scientific research activities. Some Citizen Science projects promote scientific activities conducted by volunteers in collaboration with scientists and scientific institutions. In these projects, students or citizens, adequately trained, can make a concrete and unequalled contribution to scientific research such as the monitoring of beached waste and the reporting of alien species in our seas.

Research infrastructures

Research infrastructures (RIs) are facilities, resources and services used by the science community to conduct research and foster innovation. By pooling effort and developing RIs, researcher community can achieve excellence in highly-demanding scientific fields. The RIs include: large scientific equipment, resources such as collections, archives or scientific data, e-infrastructures such as data and computing systems, and communication networks.

RIs can be single-sited (a single resource at a single location), distributed (a network of distributed resources), or virtual (the service is provided electronically).

Innovation in science and technology is vital to solving the new economic and societal challenges. The RIs enable the greatest discoveries in science and technology, attract researchers from around the world and build bridges between research communities. They allow the training of researchers and facilitate innovation and knowledge-sharing.

In 2002 The European Strategy Forum on Research Infrastructures (ESFRI) was established to have a key role in favoring the development research infrastructures in Europe. In particular, the ESFRI contributes to the development of a strategic roadmap that identifies fundamental new European RIs for the next 10-20 years.

ESFRI included numerous RIs that covers the main scientific field:

- Environmental and Earth Sciences
- Biological and medical Science
- Energy
- Material Sciences and Analytical Facilities
- Physical Sciences
- Social and Humanities
- Mathematics and ICT

RIs for the Environmental and Earth Sciences is cover:

- Atmosphere
- Biosphere
- Geosphere
- Hydrosphere
 - Marine and fresh water
 - Marine
 - Interdisciplinary Platforms and Services

The Environmental RIs aim to improve Earth observation monitoring systems and strategies, including actions towards harmonization and innovation, to generate common solutions to many shared information technology and data related challenges, to harmonize policies for access

and provide strategies for knowledge transfer. The scientific observations made in the RIs rely on measurement instrumentation. High performance instrumentation development is a highly innovative domain, stimulating SMESs for developing new products enabling new application, intensive and extensive observation techniques ranging from atmospheric concentration and column amount of trace gases and aerosols to ocean salinity to Earth crust motions. There is ample opportunity for collaborative work across disciplines to share development and application efforts and generate innovation.

The ENVRIplus project funded within Horizon 2020 Program aim to provide common solutions to shared challenges for European Environmental and Earth System Research Infrastructures in their efforts to deliver new services for science and society. To reach this overall goal, ENVRIPLUS brings together the current ESFRI roadmap environmental and associate fields RIs, key developing RI networks and specific technical specialist partners to build common synergic solutions for pressing issues in RI construction and implementation.

Acronym	Name	RI type	Domain	Web site
EMBRC	European Marine Biological Resource Centre	distributed	MARINE	http://www.embrc.eu/
EMSO	European Multidisciplinary Seafloor and water-column Observatory	distributed	MARINE	http://www.emso-eu.org/site/
EURO-ARGO	European contribution to the Argo programme	distributed	MARINE	http://www.euro-argo.eu/
ICOS	Integrated Carbon Observation System	distributed	ATM, MARINE BIO/ECO	https://www.icos-ri.eu/
SIOS	Svalbard Integrated Arctic Earth Observing System	regional distributed	all domains	https://sios-svalbard.org/

Table 1: Table shows the RIs, marine domain, included in ENVRIplus and in the ESFRI road map.